

УДК 342.95

Черненко Олексій Вікторович –

*Керівник групи devops інженерів
аспірант кафедри публічного та приватного права КНЕУ імені Вадима Гетьмана
ORCID 0009-0004-1267-0834
avard4@gmail.com*

Oleksii V. Chernenko –

*Team Leader of Devops Engineers
PhD Student of the Department of Public and Private Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORCID 0009-0004-1267-0834
avard4@gmail.com*

Зарубіжний досвід поводження з побутовими відходами в особливих умовах

Розкрито зарубіжний досвід поводження з побутовими відходами в особливих умовах.

Для України перспективним є вжиття наступних практичних кроків:

1. Підвищення інформаційної політики. Особливу увагу слід приділити підвищенню інформаційної політики щодо поводження з відходами серед населення. Запровадження системи освітніх кампаній, подібних до тих, що використовуються в Німеччині та Швеції, може допомогти підвищити обізнаність громадян про важливість сортування та переробки відходів. Важливо інформувати населення про переваги екологічного поводження з відходами, включаючи не лише економічні, але й екологічні аспекти.

2. Формування культури поводження з відходами. Для формування культури поводження з відходами в Україні необхідно запровадити програми, які б заохочували населення до активної участі в процесах сортування і переробки. Це можуть бути локальні ініціативи, конкурси або програми лояльності, які заохочують громадян здавати вторинні сировини. Досвід країн, таких як Франція та Бельгія, показує, що залучення населення через активні кампанії може суттєво покращити результати в цій сфері.

3. Впровадження сортування відходів. Необхідно розробити стратегії для подальшого впровадження системи сортування відходів в Україні. Це передбачає не лише забезпечення контейнерами для різних типів відходів, але й формування чітких правил та інструкцій для населення. Досвід Чехії, яка активно реалізує подібні програми, може бути корисним в цьому процесі.

4. Визначити зобов'язання органів місцевого самоврядування щодо сприяння у сортуванні відходів та переробці. Окрему увагу слід приділити зобов'язанням органів місцевого самоврядування. Вони повинні бути відповідальними за забезпечення населення контейнерами для збору відходів та організацію їхнього належного сортування. Це також включає контроль за виконанням норм законодавства та підтримку місцевих ініціатив.

Запровадження кращих практик у сфері управління відходами, що були успішно реалізовані в Німеччині, Швеції, Франції, Бельгії та Чехії, може суттєво покращити ситуацію з відходами в Україні. Підвищення інформаційної політики, формування культури поводження з відходами, ефективне сортування та зобов'язання органів місцевого самоврядування є ключовими факторами для досягнення цієї мети. Ці зусилля можуть призвести до створення більш стійкої та екологічно чистої системи управління відходами в країні.

Ключові слова: *компаративний аналіз, побутові відходи, сортування відходів, переробка відходів, управління відходами, забруднення навколишнього природного середовища, міжнародний досвід.*

O.V. Chernenko Foreign Experience of Domestic Waste Treatment in Special Conditions

The foreign experience of handling household waste in special conditions is disclosed.

It is promising for Ukraine to take the following practical steps:

1. *Improvement of information policy. Special attention should be paid to increasing the information policy on waste management among the population. The introduction of a system of educational campaigns similar to those used in Germany and Sweden can help raise awareness among citizens about the importance of waste sorting and recycling. It is important to inform the public about the advantages of ecological waste management, including not only economic but also ecological aspects.*

2. *Formation of waste management culture. In order to form a culture of waste management in Ukraine, it is necessary to implement programs that would encourage the population to actively participate in the sorting and recycling processes. These can be local initiatives, contests or loyalty programs that encourage citizens to donate recyclable materials. The experience of countries such as France and Belgium shows that involving the population through active campaigns can significantly improve results in this area.*

3. *Implementation of waste sorting. It is necessary to develop strategies for the further implementation of the waste sorting system in Ukraine. This involves not only the provision of containers for different types of waste, but also the formation of clear rules and instructions for the public. The experience of the Czech Republic, which is actively implementing similar programs, can be useful in this process.*

4. *Determine the obligations of local self-government bodies regarding assistance in waste sorting and recycling. Particular attention should be paid to the obligations of local self-government bodies. They should be responsible for providing the population with waste collection containers and organizing their proper sorting. This also includes monitoring compliance with legislation and supporting local initiatives.*

The implementation of best practices in the field of waste management, which have been successfully implemented in Germany, Sweden, France, Belgium and the Czech Republic, can significantly improve the situation with waste in Ukraine. Increasing information policy, forming a culture of waste management, effective sorting and commitment of local self-government bodies are key factors to achieve this goal. These efforts can lead to a more sustainable and environmentally friendly waste management system in the country.

Keywords: *comparative analysis, household waste, waste sorting, waste processing, waste management, environmental pollution, international experience.*

Постановка проблеми. У багатьох країнах світу проблема поводження з побутовими відходами стає все більш актуальною через зростання обсягів відходів, зростання населення та зміни у способах споживання. Екологічні виклики, пов'язані з відходами, включають забруднення навколишнього середовища, викиди парникових газів, а також ризики для здоров'я населення.

У багатьох країнах існують проблеми з недостатньою інфраструктурою для збору, обробки та утилізації відходів, що призводить до накопичення сміття на територіях, забруднення водних ресурсів та ґрунтів. Вартість утилізації відходів може бути значною, що веде до обмеженого фінансування програм переробки. Країни з обмеженими ресурсами можуть стикається з труднощами в реалізації ефективних систем управління відходами. Відсутність екологічної свідомості та недостатня обізнаність населення про важливість сортування та переробки відходів можуть знижувати ефективність існуючих програм.

Актуальність цієї проблеми зростає в умовах змін клімату, оскільки більші обсяги

відходів можуть посилити негативні наслідки екстремальних погодних явищ. Ці фактори вимагають комплексного підходу до вирішення проблеми поводження з побутовими відходами, включаючи розвиток інфраструктури, освітні кампанії, поліпшення законодавства та активну участь громадськості в процесі управління відходами.

Метою статті є розкриття зарубіжного досвіду поводження з побутовими відходами в особливих умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини утворення відходів, їх значення для екологічної політики держави були предметом дослідження А. Г. Бикова, Г. П. Виговської, А. К. Кузіна, Н. Р. Малишевої, Ю. М. Маковецької, В. С. Міщенко, В. М. Петрини, В. В. Петрова, Г. П. Серова, М. О. Фролова, Ю. С. Шемшученка, М. В. Шульги та ін. Проблема управління відходами і ресурсозбереження присвячено праці О. І. Бондара, Л. О. Бондара, Л. І. Васильєвої, А. Е. Воробйова, І. В. Вепренцева, З. В. Гуцайлюка, О. А. Новікова, А. Д. Трусова та ін.

Виклад основного матеріалу. Політика ЄС щодо відходів має на меті зробити внесок у циркулярну економіку шляхом вилучення високоякісних ресурсів із відходів, наскільки це можливо. Європейська зелена угода спрямована на сприяння зростанню шляхом переходу до сучасної, ресурсоефективної та конкурентоспроможної економіки. У рамках цього переходу буде переглянуто кілька законів ЄС про відходи. Рамкова директива щодо відходів в ЄС [1] є правовою основою ЄС для поводження з відходами та управління ними в ЄС. Він запроваджує порядок пріоритетності поводження з відходами, який називається «ієрархією відходів». Окремі категорії відходів потребують специфічних підходів. Таким чином, окрім загальної законодавчої бази, ЄС має багато законів, які стосуються різних типів відходів.

Згідно положень Директиви щодо відходів в ЄС побудована наступна ієрархія відходів, яка має застосовуватися як пріоритетний порядок у законодавстві та політиці щодо запобігання утворенню та управління відходами: а) профілактика; б) підготовка до повторного використання; с) вторинна переробка; д) інше відновлення, наприклад, відновлення енергії; д) утилізація. При застосуванні ієрархії відходів держави-члени вживають заходів для заохочення варіантів, які забезпечують найкращий загальний екологічний результат. Це може вимагати, щоб конкретні потоки відходів виходили з ієрархії, якщо це виправдано міркуванням життєвого циклу про загальний вплив утворення та поводження з такими відходами. Держави-члени забезпечують, щоб розробка законодавства та політики щодо відходів була повністю прозорим процесом із дотриманням існуючих національних правил щодо консультацій та залучення громадян і зацікавлених сторін. Держави-члени беруть до уваги загальні принципи захисту навколишнього середовища, такі як запобіжні заходи та сталість, технічну здійсненність та економічну життєздатність, захист ресурсів, а також загальний вплив на навколишнє середовище, здоров'я людини, економічні та соціальні наслідки [1, ст.4].

Розкриємо міжнародний досвід поводження з побутовими відходами окремих країн Європейського Союзу.

Німеччина є одним із лідерів у сфері управління відходами та переробки, завдяки своїй системі сортування побутових відходів, яка вважається однією з найефективніших у світі. У Німеччині існує чітко організована система збору, яка передбачає різні контейнери для різних типів відходів: папір, пластик, скло, органічні відходи та змішані відходи. Кожен тип відходів має свій кольоровий контейнер, що полегшує процес сортування для населення.

Окрім того, в Німеччині дуже серйозним є відношення населення до сортування побутових відходів. У Німеччині населення активно залучено до процесу сортування відходів, що стало частиною культури. Громадяни отримують інформацію про правила сортування через кампанії, інформаційні матеріали та місцеві організації. Також, держава забезпечує економічні стимули у вигляді введення системи «зворотного збору» для пляшок і упаковок стимулює населення повертати тари. Кожен раз, коли споживач купує напій у скляній або пластиковій тарі, вони сплачують депозит, який повертається при поверненні тари [2].

Також, варто відмітити, що у Німеччині високий рівень переробки відходів, що досягає близько 67% (за даними 2021 року), завдяки розвиненій інфраструктурі для обробки вторинних сировин. Це включає спеціалізовані підприємства, які займаються переробкою. В Німеччині діє система моніторингу, яка дозволяє оцінювати ефективність збору та переробки відходів. Це забезпечує постійний аналіз і вдосконалення процесів. Як бачимо, німецький підхід до сортування відходів демонструє, як ефективна політика та активна участь громади можуть суттєво знизити негативний вплив побутових відходів на навколишнє середовище.

Як країну з високою культурою сортування побутових відходів можна назвати і Бельгію.

Бельгія є однією з країн, яка демонструє високий рівень управління відходами та ефективне сортування побутових відходів. Основні особливості системи сортування в Бельгії включають:

1) різноманітність контейнерів. У Бельгії впроваджено багаторазову систему збору, де для різних типів відходів використовуються різні контейнери. Громадяни мають можливість відправляти папір, пластик, метал, органічні

відходи та змішане сміття в окремі контейнери, що робить процес сортування зручним і зрозумілим;

2) бельгійські муніципалітети зобов'язані забезпечувати системи збору для відходів, і громадяни мають дотримуватись правил сортування. Невиконання цих правил може призводити до штрафів, що стимулює населення дотримуватись встановлених норм;

3) проведення активної інформаційної політики серед населення з метою підвищення екологічної свідомості населення. Органи місцевого самоврядування проводять освітні кампанії, спрямовані на пояснення важливості сортування відходів. Це включає інформаційні матеріали, семінари та інші заходи для населення;

4) високий рівень переробки. Бельгія має одні з найвищих показників переробки в Європі, досягаючи близько 50% для всіх типів відходів. Це досягається завдяки потужній інфраструктурі, яка підтримує переробку вторинних сировин;

5) система зворотного збору. У Бельгії також впроваджено систему зворотного збору для упаковки та тари, що дозволяє споживачам повертати використані пляшки та інші ємності, отримуючи за це компенсацію [3; 4].

Для ефективного управління відходами в країні відбувається тісна співпраця між різними державними органами, місцевими адміністраціями та неурядовими організаціями. Бельгійський підхід до сортування побутових відходів демонструє, як комплексна політика, активна участь населення та високі екологічні стандарти можуть значно знизити негативний вплив відходів на навколишнє середовище.

Система сортування у Франції дуже проста – є всього два контейнери. Один служить для збирання вторинної сировини, що переробляється, інший для непереробного. До першого відносять пляшки, банки, спеціальні упаковки й папір. Решта сміття автоматично підпадає під другу категорію. Іноді відходи сортують на чотири категорії. Побутові або харчові відходи складають у зелені баки. Контейнери жовтого кольору призначені для упаковки, білі баки – тільки для скла, баки синього кольору – для газет, журналів, картону. Така система не передбачає покарання чи заохочень за сортування сміття. Виключно особиста відповідальність громадян. У багатьох

магазинах можна знайти пункти прийому батарейок, лампочок або дрібної побутової техніки. На вулицях французьких міст окремо можна зустріти урни для одягу. В них людина викидає ті речі, які можна носити. Далі одяг перебирається і йде в благодійні організації, які займаються обслуговуванням таких контейнерів [5, с.622].

Ще одним цікавим прикладом є сортування побутових відходів в Чехії. Чехія має розвинену систему управління відходами, яка включає ефективне сортування побутових відходів. Основні аспекти цієї системи включають: 1) мультиканальна система збору. У країні впроваджено систему контейнерів для збору різних типів відходів, таких як папір, скло, пластик та органічні відходи. Кожен контейнер має свій колір, що полегшує ідентифікацію та процес сортування для населення; 2) обов'язкове сортування. Закон Чехії *Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech* зобов'язує громади забезпечувати системи збору та переробки відходів. Громадяни повинні дотримуватися правил сортування, і порушення цих правил може призвести до штрафів [6]; 3) влада активно проводить інформаційні кампанії для підвищення екологічної свідомості населення. Ці кампанії мають на меті пояснити важливість сортування відходів і його позитивний вплив на навколишнє середовище; 4) високий рівень переробки. Чехія демонструє високі показники переробки відходів, які досягають близько 40% від загального обсягу. Це досягається завдяки ефективній інфраструктурі для переробки вторинних сировин; 5) реалізація програм із сортування відходів вимагає тісної співпраці між державними органами, місцевими адміністраціями та неурядовими організаціями, що забезпечує комплексний підхід до управління відходами; 6) наявна система зворотного збору для упаковки, що заохочує споживачів повертати використану тару.

Загалом, чеська система сортування побутових відходів є прикладом ефективного підходу до управління відходами, який базується на активній участі населення, чіткій законодавчій базі та розвитку інфраструктури.

Найбільш успішним досвідом переробки сміття є Швеція. Швеція переробляє більш як 99% своїх відходів, ще й попутно імпортує майже 700 тисяч тон сміття з інших

країн. Пріоритетом виступає не утилізація сміття на полігонах, а його переробка. Шведські домогосподарства роздільно збирають газети, пластик, метал, скло, електричні прилади, лампочки і батареї. Також в окремі мішки викидаються харчові відходи. Далі це все переробляється, використовується або знову йде на добрива. Газети перетворюються на паперову масу, пляшки використовуються повторно або переплавляються на нові елементи, пластикові контейнери стають пластичною сировиною; їжа компостується і стає добривом чи біогазом. Стічні води очищаються до такого ступеня, що їх можна пити. Спеціальні вантажівки їздять по місту і забирають електроніку та небезпечні відходи, хімічні речовини. Фармацевти беруть залишки ліків. Об'ємні відходи шведами відвозяться у переробні центри на околицях міст [7; 5]. У Швеції досить ефективно використовують відходи в якості обігріву будинків. Невідсортовані відходи потрапляють на сміттєспалювальні заводи, на яких відходи утилізовується шляхом спалювання з отриманням тепла. Попіл, що залишився, складає 15% від початкової ваги відходів, його сортують і знову відправляють на переробку. Залишки просівають, щоб витягти гравій, який використовується в дорожньому будівництві. На виході лише 1% відходів знаходить спокій на сміттєвих звалищах. Дим фільтрують через сухий фільтр і воду, шлак використовується для покинутих шахт. Населення Швеції сортує відходи добровільно, Урядова політика направлена на інформування населення про особливості поводження.

Швеція вважається світовим лідером у сфері управління відходами та переробки, завдяки своїй інноваційній політиці та успішним практикам. Основні аспекти шведської системи поводження з відходами включають: 1) сортування та роздільний збір - впроваджена ефективна система сортування відходів на рівні домогосподарств, яка дозволяє збирати різні типи відходів (папір, пластик, метал, органічні відходи) окремо. Громадяни отримують чіткі інструкції щодо правил сортування, що сприяє високому рівню відповідності; 2) близько 99% побутових відходів у Швеції підлягають утилізації: 50% переробляється, а 47% використовуються для виробництва енергії. Швеція активно використовує технології для

переробки відходів у біомасу, що забезпечує енергетичну незалежність та зменшує викиди парникових газів; 3) держава використовує економічні інструменти. Для стимулювання населення до сортування відходів запроваджено систему податків та зборів, що регулює утилізацію сміття. Наявність податку на сміття підвищує фінансову мотивацію для зменшення кількості відходів, що потрапляють на звалища; 4) діє система зворотного збору. У Швеції діє успішна система зворотного збору для упаковки, яка заохочує споживачів повертати використані пляшки та банки, отримуючи за це фінансові компенсації. Це знижує кількість відходів та сприяє переробці; 5) використання інноваційних технологій в управлінні відходами, зокрема автоматизовані системи збору, що дозволяють підвищити ефективність обробки та зменшити витрати. Розробка нових матеріалів і технологій переробки є важливою складовою стратегії сталого розвитку; 6) популяризація екологічної освіти. Уряд та державні органи активно проводять освітні кампанії для населення, що підвищує обізнаність про важливість екологічного поводження з відходами. Це включає інтеграцію екологічних знань у шкільні програми та залучення громадськості до активних заходів.

Таким чином, досвід поводження з відходами в Німеччині, Швеції, Франції, Бельгії та Чехії є передовим досвідом управління відходами. Дані європейські країни мають успішний досвід успішної інтеграції екологічної політики та економічних стратегій, що забезпечує стійкий розвиток і захист навколишнього середовища.

З огляду на прагнення України стати членом ЄС, вважаємо, Україна повинна та має значний потенціал для покращення управління відходами, і в цьому контексті варто звернути увагу на досвід країн, які успішно впроваджують ефективні системи поводження з відходами, зокрема Німеччини, Швеції, Франції, Бельгії та Чехії. Ці країни демонструють високі результати в сортуванні відходів, переробці та забезпеченні екологічної свідомості населення.

Для України перспективним є вжиття наступних практичних кроків:

1. Підвищення інформаційної політики. Особливу увагу слід приділити підвищенню інформаційної політики щодо поводження з

відходами серед населення. Запровадження системи освітніх кампаній, подібних до тих, що використовуються в Німеччині та Швеції, може допомогти підвищити обізнаність громадян про важливість сортування та переробки відходів. Важливо інформувати населення про переваги екологічного поводження з відходами, включаючи не лише економічні, але й екологічні аспекти.

2. Формування культури поводження з відходами. Для формування культури поводження з відходами в Україні необхідно запровадити програми, які б заохочували населення до активної участі в процесах сортування і переробки. Це можуть бути локальні ініціативи, конкурси або програми лояльності, які заохочують громадян здавати вторинні сировини. Досвід країн, таких як Франція та Бельгія, показує, що залучення населення через активні кампанії може суттєво покращити результати в цій сфері.

3. Впровадження сортування відходів. Необхідно розробити стратегії для подальшого впровадження системи сортування відходів в Україні. Це передбачає не лише забезпечення контейнерами для різних типів відходів, але й формування чітких правил та інструкцій для

населення. Досвід Чехії, яка активно реалізує подібні програми, може бути корисним в цьому процесі.

4. Визначити зобов'язання органів місцевого самоврядування щодо сприяння у сортуванні відходів та переробці. Окрему увагу слід приділити зобов'язанням органів місцевого самоврядування. Вони повинні бути відповідальними за забезпечення населення контейнерами для збору відходів та організацію їхнього належного сортування. Це також включає контроль за виконанням норм законодавства та підтримку місцевих ініціатив.

Таким чином, запровадження кращих практик у сфері управління відходами, що були успішно реалізовані в Німеччині, Швеції, Франції, Бельгії та Чехії, може суттєво покращити ситуацію з відходами в Україні. Підвищення інформаційної політики, формування культури поводження з відходами, ефективне сортування та зобов'язання органів місцевого самоврядування є ключовими факторами для досягнення цієї мети. Ці зусилля можуть призвести до створення більш стійкої та екологічно чистої системи управління відходами в країні.

Список використаних джерел:

1. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705>.
2. Waste and recycling. URL: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling_en.
3. Early warning assessment related to the 2025 targets for municipal waste and packaging waste. URL: <http://surl.li/lezcum>.
4. Waste prevention country profile Belgium. URL: <http://surl.li/lezcum>.
5. Навроцький Р.Л. Досвід країн Європейського союзу в сфері безпечного поводження з твердими побутовими відходами. *Економіка і суспільство*. 2016. №7. С.621-625. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/105.pdf.
6. Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541>.
7. Для чого Швеція скуповує сміття? Світовий досвід боротьби зі звалищами. URL: <http://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-borotbi-zi-zvalisami.html>.

References:

1. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705>.
2. Waste and recycling. URL: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling_en.

3. Early warning assessment related to the 2025 targets for municipal waste and packaging waste. URL: <http://surl.li/lezcum>.

4. Waste prevention country profile Belgium. URL: <http://surl.li/lezcum>.

5. Navrotskyi R.L. Dosvid krain Yevropeiskoho soiuzu v sferi bezpechnoho povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy. *Ekonomika i suspilstvo*. 2016. №7. S.621-625. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/105.pdf.

6. Zákon č. 541/2020 Sb.Zákon o odpadech. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541>.

7. Dlia choho Shvetsiia skupovuie smittia? Svitovyi dosvid borotby zi zvalyshchamy. URL: <http://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2039097-dla-cogo-svecia-skupovue-smitta-svitovij-dosvid-borotbi-zi-zvalisami.html>.